

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Шевченко Валентина Владимировна

ХИПИ, г. Харьков

Самореализация специалиста после окончания ВУЗа, его профессиональный рост и карьера часто зависят от его психологических характеристик, от соотношения требований профессии и личностных качеств. Специалист характеризуется уровнем знаний, навыков и способностью выполнять профессиональные задачи. С медицинской точки зрения на способности человека влияют его генетика, здоровье или накопленные болезни, тип нервной деятельности, тренированность, выносливость. Психология добавляет к этому списку интеллектуальные показатели (уровень IQ и эмоциональный интеллект), мотивационные и эмоционально-волевые характеристики, показатели памяти, обучаемость. Основу профессиональной пригодности составляют профессионально-значимые качества личности.

Формированию этих качеств была посвящена часть учебной программы курса повышения квалификации преподавателей Харьковского инженерно-педагогического института (ХИПИ), который проводился специалистами Свердловского инженерно-педагогического института с января по май 1991 года. Необходимость повышения квалификации была обусловлена изменением профиля ВУЗа: преобразованием Украинского заочного политехнического института (УЗПИ), где осуществлялась подготовка инженеров для разных отраслей промышленности, в высшее учебное заведение по подготовке инженеров-преподавателей ХИПИ. В программу курсов повышения квалификации были включены дисциплины, которые позволяют проводить профотбор: педагогика высшей школы, педагогическая и социальная психология, возрастная физиология, гигиена и организация умственного труда. Такая программа была направлена не только на совершенствование учебного процесса будущих инженеров-преподавателей, но обучала преподавательский состав выявлять и, при необходимости, корректировать профессионально значимые качества будущих специалистов. Оценка по предложенным методикам показывает, что совмещать инженерную и педагогическую подготовку смогут не все. Часть студентов после окончания ВУЗа предрасположена заниматься инженерным трудом (технолог, конструктор, исследователь), часть сможет стать преподавателями. Это должно определяться на старших курсах обучения, когда у студентов достаточно проявляются профессионально значимые качества.

На этом этапе им могут быть даны рекомендации работать в качестве специалистов-инженеров широкого профиля, либо выполнять работы преимущественно технолога, конструктора, исследователя, технического руководителя производственного коллектива, оператора технологических процессов, либо стать преподавателями средних и высших учебных заведений инженерного и инженерно-педагогического профиля. Оценке типа нервной деятельности, темперамента, черт характера, эмоционально-волевых качеств, познавательно-мотивированной деятельности помогают тесты, разработанные при сотрудничестве со медиками-психологами.

Важно, что до окончания обучения многие профессионально-значимые качества будущего специалиста подлежат корректировке и развитию. Поэтому важным направлением работы инженера-педагога является многофакторное исследование личности с помощью тестов Р. Кеттела, Р. Томаса и др., сопоставление запросов предприятия-работодателя с выгодными (сильными) сторонами будущего специалиста и коррекция необходимых качеств под будущую трудовую специальность.

На русском: [Шевченко, В.В. (1992) Определение профессиональной пригодности инженеров-педагогов с учетом психологического профиля. *Материалы I-й Межгосударственной научно-практической конференции инженеров и инженеров-педагогов (Беларусь, г. Гомель, 1-3 апреля 1992 года)*. С. 32-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3819566>]

Ключевые слова: педагогика, инженерно-педагогические специальности, инженерные специальности, профессиональная пригодность, психологический отбор, профессионально-значимые качества.

In English: [Shevchenko, V.V. (1992) Determining the professional suitability of educational engineers based on psychological profile. *Materials of the 1st Interstate Scientific and Practical Conference of Engineers and Engineers-Pedagogs (Belarus, Gomel, April 1-3, 1992)*. Pp. 32-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3819566> (In Russian)]

Keywords: pedagogy, engineering-pedagogical specialties, engineering specialties, professional suitability, psychological selection, professionally significant qualities.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
СВЕРДЛОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Факультет повышения квалификации
преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 223

Выдано тов. Шевченко

Валентине Владимировне

в том, что он в период с 30.01. 19 91 г. по

30.05. 19 91 г. повышал свою квалификацию

по специальности педагогика и
психология высш. школ

и выполнил установленный план учебной, методической
и научной работы.

Защитил выпускную работу по теме Вуз.

Проблема, поиски,
перспектива

с оценкой отлично

Изучил следующие дисциплины:

Педагогика высш. школ
Педагогическая психология
Социальная психология
Теория и практика револ.
обнов. советск. общества
Возрастная физиология
Гигиена и организ. учет
труда преподав. Вуза
Воспит. образован. за рубежом
Языки программирован.

30 мая 19 91 г.